

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDA OMMAVIY TOMOSHALARNING ILK KURTAKLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582622>

Ilauatdinova J.

*O'zbekiston san'at va madaniyat instituti,
estrada va ommaviy tomoshalar rejissorligi
mutaxassisligi 2-kurs magistranti*

Egamberdiev F.T. *Ilmiy rahbari: dotsent*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida ommaviy tomoshalarning paydo bo'lishi tarixi, ilk tomosha shakllari, ovchilik o'yinlari, zardo'shtiylik diniga bog'liq bo'lgan marosimlar so'z etiladi. Shuningdek qoraqalpoq xalq musiqalarining ijrochilari-jirov va baxshilarining ijroshiligi- "bir aktyor teatri" sifatida talqin qilinadi.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается история массовых представлений в Республике Каракалпакстан, первые формы представлений, охотничьих игр, обрядов, связанных с религией зороастризма. Исполнители каракалпакской народной музыки - жиров и бахши - также трактуются как "театр одного актера".*

Annotation :*This article discusses the history of mass performances in the Republic of Karakalpakstan, the first forms of performances, hunting games, rituals associated with the religion of Zoroastrianism. Performers of Karakalpak folk music - fats and bakhshi - are also interpreted as "one-actor theater".*

Kalit so'zlar: *ommaviy tomoshalar tarixi, ovchilik o'yinlari, marosimlar, jirov, doston, musiqa.*

Ключевые слова: *история народных представлений, охотничьи игры, дастан, музыка, жиров.*

Key words: *history of folk performances, hunting games, dastan, music, fat.*

"Biz tarixga inson bilan birga kiramiz"-degan edi faylasuflardan biri. Bu fikr tomosha tarixini o'rganishga ham taaluqlidir. Chunki san'at-odaming dunyoga kelishi, sezgisi, idroki va nutqining paydo bo'lishi bilanoq tug'ila

boshlaydi. San'at insonning go'zallikga bo'lgan intilish mevasi bo'lib, inson hayotining ajralmas qismi sifatida mavjuddir.⁵

Ommaviy tomoshalarining paydo bo'lish tarixini o'rganish bevosita xalqning qadimiy tomoshalariga asoslangan bo'lib, bu esa uning ilk paydo bo'lish manbalarini Qoraqolpog'iston Respublikasi hududida yashagan qadimiy xalqlarning ijtimoiy-madaniy hayotidan, millat tabiati uning boy folklor asarlari, milliy xususiyat va ana'na, marosimlardan qidirishga undaydi.

San'at va madaniyat, shuning ichida tomosha turlarining asosini mehnat tashkil etishini ta'kidlab o'tish joizdir. Bu haqida rus faylasufi G.V.Plexanov “O'yin-mehnat farzandi”, deya ta'kidlaydi. Shunday ekan, ibtidoiy jamiyat tomoshalarining kelib chiqish manbalarini dastlab mehnat jarayonidan, o'sha davr odamlarining ishlab chiqarish faoliyatidan qidirsak bo'ladi. “Agar biz mehnat tomoshadan avval tug'ilganligi, umuman, inson, narsa va hodisalarga tirikchilik, naf ko'rish nazari bilan qaragani, bora-bora uning qarashlari estetik jihatdan muomala qilishga o'tgani haqidagi fikrni o'zimizga singdirmasak, ibtidoiy jamiyat madaniyati tarixini tushunolmaymiz, deb yozadi G.V. Plexanov.⁶

Tarixiy manbalar shuni ko'rsatadiki tomosha va bayramlar insoniyatning ovchilik va termachilik o'yinlari paydo bo'lgan davrdanoq vujudga kelgan.

Insonning ilk mashg'ulotlari terimchilik (termachilik) bo'lgan. Chunki inson ibtidoiy davrda tabiatning o'zida mavjud bo'lgan ne'matlarni terib, yeb yurgan. Ibtidoiy odamlarning dov-daraxtlarning donlarini terish bilan mashg'ul bo'lishi bu sohaga oid odat, o'yin-musobaqa, bazm-ziyofat, marosimlarni vujudga keltirgan.

Insonning “ikkinchi kasbi” ovchilik bo'lgan. Odamlar ovchilik bilan shug'ullana boshlaganida ham bu sohaga oid ko'nikma, tajriba, odatlarni o'zlashtirib borishgan. Chunki busiz ijobiy natijaga erishish qiyin bo'lgan. Ovdan o'lja bilan qaytgan ovchilar xursand bo'lib, ov jarayonini imo-ishora, maxsus harakatlar bilan o'yin shaklida takrorlashga harakat qilishgan. Natijada “ov o'yinlari” nomli tarixda o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lgan madaniy tadbir vujudga kelgan.⁷

Agar ibtidoiy jamiyat kishilarining mehnat jarayonlari va ovchilik faoliyatlarini chuqurroq tahlil qilsak, ibtidoiy jamiyat kishisi hayot manbai bo'lmish ovning unumli bo'lishi va yovvoyi hayvonlar to'dasiga, qushlar galasiga yaqinlashish uchun faqat niqob kiyib, hayvon qiyofasiga kirishning

⁵ Umarov M. *Estrada va ommaviy tomoshalar tarixi*. Toshkent, “Yangi asr avlodi” 2009. B-7.

⁶ Abdullaev N. *San'at tarixi*. Toshkent, “O'qituvchi” 1986. B-7

⁷ Qoraboyev U. *O'zbek xalqi bayramlari*. Toshkent, “Sharq” 2002. B-23-24

o'zi kifoya qilmas edi, degan fikrga kelamiz. A.D.Avdeev o'zining “Teatrning kelib chiqishi” kitobida ko'rsatib o'tganidek, hayvon to'dasiga yaqinlashish uchun ibtidoiy odamga hayvon yoki qushlarga aynan tahlid qilish, buning uchun ovning o'ziga xos xususiyatlarini, yurish-turishlarini, bir-biri bilan olishishlarini, hurkib qochishlarini, hatto tovushlarini ham o'rganishga to'g'ri kelgan. Nihoyat yovvoyi hayvonlarni ov qilish shart-sharoiti odamning chaqqon va abjir, jasur va toliqmas bo'lishini, buning uchun doim tinimsiz mashq olib borishni talab qilardi. Bularning hammasi o'z navbatida ibtidoiy odamlarga jismoniy, ritmik harakatning, hayvonlar fe'li yoki tabiat hodisalariga tahlid qiluvchi pantomim harakat va g'alaba o'yinlarining, qahramonlik raqslarining tug'ilishiga olib kelgan. Zamonlar o'tishi bilan ov qilish mahorati oshib, “ovchilik o'yinlari” ham paydo bo'la boshlagan. Ammo bu yerda biz “ovchilik” bilan “ovchilik o'yinlarini”ni bir-biriga qorishtirib yubormaslik zarur. Chunki “ovchilik o'yini” ibtidoiy jamiyatning ma'lum bir davrida paydo bo'lgan diniy e'tiqod va badiiy ijod bilan aloqador o'yindir. Bu “o'yin” ovga ketish oldida ijro etiladi, unda ovning unumli bo'lishi uchun ibtidoiy odam tabiat hodisalariga, ayrim yovvoyi hayvonlarga sig'inadi va ular sharafiga turli marosimlar o'tkazadi, umum pantonim raqs ijro etiladi, ayrim hayvonlarga va ov jarayoniga taqlid qiladi. Bundan tashqari “ovchilik o'yin”lari ovdan qaytgandan so'ng ham o'ynaladi. Eng muhimi “ovchilik o'yini”dagi pantomim raqs va musiqiy tovushlarni ijro etishda jamoa a'zolarining hammasi qatnashgan.⁸

Hozirgi kungacha o'ynalib kelinayotgan qoraqalpoq milliy raqsi-“Shag'ala” raqsiga nazar tashlaymiz. “Shag'ala” o'yini pantomimasida raqqoslar baliqchi qushning baliq tutish paytidagi harakatlarini tasvirlaydi. Raqqoslar hammasi xuddi shag'ala qushdek qo'llarini qanot singari baland ko'tarib, bo'yinlarini cho'zib o'rtadagi baliq-do'ppi atrofida qo'llari bilan qanot qoqib, pirpiratib, qushday ovoz chiqarib, hatti-harakatlar va imo-ishoralari bilan “ov”ni, baliq tutish jarayonini ifodalab beradi. Raqqoslar har xil pantomima harakatlari bilan baliq tutishga ya'ni o'rtadagi do'ppini og'zi bilan olishga harakat qilishadi. “Shag'ala” o'yini baliqchi qushning baliq tutishini ko'rsatish bilan yakunlanadi. Ushbu raqsdagi har bir raqqosning baliq tutish uchun qilgan harakatlariga boshqa raqqoslar qo'l harakatlari, har-xil imo-ishoralari orqali shuningdek ovoz chiqarib munosabat bildirib turadi. Bu esa ibtidoiy davr ovchilarining ovdan oldin va so'ng qabiladoshlarini qo'llab-quvvatlashi, ularga maqto'v va olqishlarining qadimgi elementlari ekanligidan darak beradi.

⁸.Umarov M. Estrada va ommaviy tomoshalar tarixi. Toshkent, “Yangi asr avlodi” 2009. B-10-11.

Bu davrdagi ovchilik o'yinlari odatda totemistik va animistik qarashlar bilan aloqador bo'lgan. Dastlab ibtidoiy marosimlarning tarkibiy qismi bo'lgan totemistik raqs va o'yin harakatlari keyinchalik an'anaviy o'yin folklor hamda tomosha san'ati asariga aylanib ketgan.⁹

Qadimiy ma'naviy madaniyat asosini ko'proq din tashkil etgan. Shu sababli ommaviy tomoshalarning turlari ham din bilan bog'langan. Eramizdan oldingi birinchi ming yillikning ikkinchi choragida zardushtiylik dini asosiy dinga aylangan.

Zardushtiylik dinidagi yaxshilik xudosi Ahuramazda va boshqa xudolar Mitra, Anaxita, Humo, Mirrix hisoblangan.

Zardushtiylik dinida olovga sig'inish alohida o'ringa ega. Eramizdan avvalgi IV asrlarga oid “Jonbosqal'a” markaziy ko'chasining oxiridagi xona o'rtasida dumaloq shakldagi o'rinda, maxsus metaldan ishlangan o'shoqda mangu olov yonib turgan. Bunday olov xramlar Aybuyirqal'a, Elxarsta, Gyar-2, Qazayaqlijatqan(Aqshaxan) va Tashqirman qal'alarida ham topilgan bo'lib, qal'a devorlaridagi rangli suratlar bu joyda diniy marosimlar o'tkazilganligiga guvohlik beradi.

Bundan qariyb ikki yarim ming yilga yaqin tarixga ega Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtkul tumanidan 22 km shimoliy-sharqda joylashgan, qadimgi Grek va Rim madaniyati durdonalari bilan tenglasha oladigan “Qoyqirilg'an qal'a” me'moriy yodgorligidan topilgan o'sha davr diniy marosim va urf-odatlariga haqida ma'lumot beradi.

Bu shahar eramizdan oldingi IV asrdan boshlab bizning eramizning I asri oralig'ida gullab yashnagan. Shahar me'moriy qurilishiga ko'ra birining ichiga biri joylashgan geometrik aylana ko'rinishidagi ikki qo'rg'ondan iborat. Qoyqirilg'anqal'ada ikkita aylanasini 44,4 m, balandligi 9,5m, qalinligi 7 metr bo'lgan markaziy xram binolari qad ko'targan. Ushbu xram ichida krest ko'rinishidagi 6 ta xona mavjud bo'lib, bu xonalarga marhum podsholarning suyak kullari saqlanadigan ossuariylar quyilgan. Bu joyda har xil diniy marosimlar o'tkazilib turilgan. Xalq bahor va kuz mavsumlarida kunduz bilan tunning tenglashadigan vaqtida va tabiatning samoviy harakatlari kunlari, kun, oy tutilganda shu joyga kelib xudoga yolvorganlar. Ular ossuariylarning oldiga tiz sho'kib o'tgan ajdodlariga duolar o'qiganlar.

Qal'adan topilgan anor yoki olmani bag'riga bosib turgan Anaxita xudosining kichik haykallari shuningdek o'sha davrlarda diniy qarashlarga ko'ra ham podsho, ham xudo sifatida qabul qilingan dehqonchilik xudosi hisoblangan Siyovushga sig'inishganliklarini tasdiqlovchi uning kichik

⁹ Galiev Sh. “O'zbek bolalar o'yin folklore san'ati tasnifi va poetikasi” Diss. Fil.fan.nom

haykallari, spool idishlardagi relyeflari shuningdek shox tojlarida, ossuariylarda, xon tangalarida Siyovushning suratlari tasvirlangan.

Shuningdek, Qoyqirilg'an qal'adan topilgan kulol idishlarning tutqichlari arslonning boshiga o'xshatib ishlangan. Idishlarda afsonaviy qushlar va hayvonlarning tasvirlarini ham uchratishimiz mumkin.

Qal'adan topilgan yozuvdagi “Aspabaraq” yoki “Aspadaq” xramida o'sha davrdagi ulug' ikki xudo Anaxita va Siyovushga va boshqa xudolarga bag'ishlab qurbonliklar, Navro'z bayrami saltanatlari va har xil tanlovlar o'tkazilgan. Unga qal'a devorlaridagi “sarijayshi” nomli freska, arfa, lyutnya chalib turgan sozandalarning relyeflari misol bo'la oladi.

S. P. Tolstov boshchiligidagi ekspeditsiya davomida eramizdan avvalgi I va eramizning IV asrlariga oid Tuproqqal'a qo'rg'onlari ichidagi bosh ko'chani darvozasiga qarama-qarshi ko'cha oxirida olovxon borligi aniqlanadi.

S. P. Tolstovning fikriga qaraganda, islomgacha bo'lgan davrda olovxon ijtimoiy vazifalarni hal qiladigan, olovga va boshqa g'ayritabiiy kuchlarga sig'inadigan raqs va teatrlashgan harakatlar o'tkazadigan joy vazifasini o'tagan.¹⁰

O'rta Osiyodagi eng qadimiy esdaliklardan biri Tuproqqal'adagi yuqori saroydagi zallar devorida juft-juftdan raqs tushayotgan raqqosalar o'rnatilgan. Raqqosalarning hammasining yuzlariga niqob (maska) kiyganligini, ularning ayol ekanligini faqatgina oyoqlaridagina ajratsa bo'ladi. Niqoblarning biriga uzunchoq yuzli, uzun soqolli, ingichka burunli, bodom qovoqli, ulkan ko'zli, eshkining qulog'i singari ko'rinish berilgan, ikkinchi niqobda qovog'i shishgan, dumaloq yuzli, qora tanli, fantastik maxluqlarning ko'rinishi berilgan. Bakxikalik o'yinning ko'rinishi berilgan Tuproqqal'aning bu zali sharob xudosi Dionisga bag'ishlangan bo'lishi ehtimoldan holi emas. Shunki, Markaziy Osiyoda shunday mistik o'yinlar sharob xudosi Bakxa-Dionis hurmatiga bag'ishlab o'tkazilganligi ilmiy tomondan o'z isbotini topgan. Shuningdek qal'aning “pastki saroy” da joylashgan xonalarning birida marhumning yo'qlov-aza tutish ko'rinishi rangli bo'yoqlarda berilgan.¹¹

“Pastki saroy”dan ellik metr g'arbda ochiq maydoncha bor. Ko'lami bir yuz yigirma besh gektar (1250 x 1000m) bo'lgan bu maydoncha geometrik to'g'ri to'rtburchak shaklida aylana devor bilan o'ralgan. Eshikning eni o'n metr, balandligi uch-to'rt metr. Bu maydoncha dunyodan ko'z yumgan podsholarni narigi dunyoga kuzatish, yangidan taxtga kelgan podshoga toj

¹⁰ Tolstov S.P. Древний Хорезм. “Полиграфкнига” Москва. 1986. В-316-317.

¹¹ Хожанийазов.Г'.Қарақалпоқстандаг'и мухаддес оринар. Нукус.1994. В-17-18

kiydirish xon ko'tarish, ahamiyatli kalendar bayramlarni belgilash, karomatli diniy marosimlarni o'tkazish uchun xizmat qilgan. Shuningdek Abu Rayhon Beruniy asarlaridan ma'lumki “Podshoning qaytishi” deb atalgan Navro'z bayramida podsholarning xalq bilan yiliga bir marotaba bo'ladigan uchrashuvi shu o'rinda o'tkazilgan.¹²

S.P.Tolstov rahbarligidagi ekspediciya yordamida Qo'yqirilganqal'a yaqinidan topilgan sopol niqob (eramizdan avvalgi IV-III asr). Tuproqqal'adan eramizning III asriga oid masxaraboz niqobi, arfa chaluvchi ayol rasmi, qumsoat shaklidagi qo'sh nog'ora, dutorga o'xshash ikki torli cholg'u asbobi fragmenti, raqsga tushuvchilar zali va boshqa rasmlar bilan bezatilgan zal va xonalarning topilishi o'sha davrda bayram va ommaviy tomoshalarning taraqqiy etganligidan dalolat beradi. Aynisa, raqsga tushuvchilar zalidagi niqob bilan ommaviy raqsga tushish payti tasvirlangan naqsh fragmenti, bizningcha, ma'buda Minaning hayoti, kurashi va o'limiga bag'ishlangan bo'lishi kerak.

Abu Rayhon Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida yozilishicha:

“...Mina ularning podshohlari va ulug'laridan chiqqan ayol bo'lib, u kechasi mast holda ipak kiyimda qasrdan tashqariga chiqqan. Bu bahor fasli edi. Qasr tashqarisida yiqilib qolgan. Uning uyqusi g'alaba qilib, uxlab qolganida o'sha kechaning sovug'i urib, o'lgan.

Odamlar bahor faslining shunday kechasida insonni sovuq halok etganiga ajablanib, bu hodisani bevaqt yuz beruvchi odatdan tashqari ajoyib narsa tarixiga aylantirganlar.

Xalq shu kuni bug'lanadigan va tutatiladigan dorilar ishlatadilar, jinlar va yomon arvoqlar zararlarini daf etish uchun is chiqaradilar, ovqatlar pishiradilar.”¹³

S. P. Tolstov: Qo'yqirilganqal'adan topilgan haykalchalar orasidagi ayol ma'budani “Bu vinochilik ma'budasi Mina bo'lishi juda-juda yaqin”, degan fikrni olg'a suradi.¹⁴

O'ylashimizcha, Mina ona urug'i tradiciyalari asosida hukmron bo'lgan, keying davrda esa uning siymosi ma'buda qiyofasiga ko'chganligiga imkon beradi.

“Mina kecha”sida odamlarning Minaga duo va afsun o'qishlari, keyinchalik unga ma'buda singari sig'inib ommaviy raqsga tushishlari ommaviy tomoshalar taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi.

¹² Abu Rayhan Beruniy. *Tanlangan asarlar. I Tom. B-13.*

¹³ Abu Rayhan Beruniy. *Tanlangan asarlar. I Tom. B-281.*

¹⁴ Tolstov S.P. *Qadimgi Xorazm madaniyatini eslab.-Toshkent: “Fan”, 1964.- B-371.*

R.L.Sadokov va “Тысяча осколков золотого саза” asarida qadimgi greklardagi Dionis bayramiga o‘xshab, qadimgida “Mina kechasi” marosimi niqob bilan raqsga tushuvchilar” zalida o‘tkazilgan. Devordagi rasm “Mina kechasidagi ommaviy raqs sahnasidir”, degan xulosaga keladi.¹⁵

Bizningcha, zardushtiylik e’tiqodini qo‘llagan qadimgi xalqimiz Minaning o‘limini yaxshilik tangrisi Axuramazdaning yomonlik tangrisi Axrimandan vaqtincha yengilishiga bog‘lab, Minaning jinlar va arvohtar bilan olishuvini yuzlariga niqob kiyib olib o‘yin harakatlarida ifodalab berganlar.

1971-yilda Ellikqal’a tumani Qavatqal’a yaqinidagi olib borilayotgan arxeologik qazishmalar davomida bu yerda XII-XIII asr boshlarida qurilgan katta qishloq uyi qazib ochilgan. Uning shimoliy-g‘arbiy chekkasida tutash qurilgan

G harfi shaklidagi “kaptarxona” ham topilgan. “Kaptarxona”ning balandligi 4 metr bo‘lib, ichkarisi pishgan g‘isht bilan pol qilingan. “Kaptarxona”ning ichkarisidan janubiy va sharqiy devorlarga tutash balandligi va kengligi 0,5 metr keladigan kursi o‘rnida pishgan g‘ishtdan supacha ishlangan. “Kaptarxona” devorlariga poldan 60 sm balandlikda 20(30)x25 sm hajmidagi tokchalar qo‘yilgan. Bino devori albastr bilan suvlib, ochiq havorang, qizil va qora bo‘yoqlardan dekorativ ornamentlar bezashda foydalanilgan. Bezaklar qandaydir o‘simliklar motivini eslatadi.¹⁶

S.P.Tolstov “kaptarxona”lar afrig‘iylar davridagi harbiy funkciyasini ombor va mehmon kutish bilan bog‘liq tantanalar o‘tkaziladigan joy bo‘lish funkciyasiga bo‘shatib berganligini ta’kidlagan edi”¹⁷

R.L.Sadokov “kaptarxonalar” musiqasining akustik xarakteriga moslashtirib qurilganligini ko‘rsatib o‘tadi.¹⁸ Fikrimizcha “kaptarxonalar” o‘sha davr teatr binosi vazifasini bajargan bo‘lishi kerak. Ayniqsa, Qavatqal’a yaqinidan topilgan “kaptarxona”larning dabdabali qurilganligi, did bilan bezatilganligi, unda tomoshabin o‘tiradigan supachalar ham fikrimizni tasdiqlaydi desak adashmagan bo‘lamiz.

Hozirgi To‘rtkul tumani hududidagi “Jonbosqal’a-4” deb nomlangan Kaltaminor qishlog‘i yaqinida eramizdan avvalgi IV-III (neolit davri oxirlarida) bir necha juft oilaga bo‘lingan butun ona urug‘i yashagan katta uy qazib ochildi. Bu uy yog‘osh va qamishdan qurilgan bo‘lib, bo‘yi 24 m, eni 17 m bo‘lgan chayla ekanligi aniqlandi. Unda markaziy katta o‘choq bo‘lib, uning atrofida hiyla kichikroq o‘choqlar bo‘lgan. Bu manzildan topilgan

¹⁵ Sadokov R.L. Тысяча осколков золотого саза. Москва, 1971. -В-115-119.

¹⁶ Е.Е.Неразик, И.В.Савицкий, Ю.П.Маньлов. Раскопи в зоне средневекового канала Гавхорэ 1971 г. Вестник Каракалтакского филиала Ан УзССР 1975, №4 В-54-56.

¹⁷ Tolstov S.P. Древний Хорезм. “Полиграфкнига” Москва. 1986. В-164.

¹⁸ Р.А.Садоков “Музыкальная культура древнего Хорезма” В- 6.

qayiqsimon sopol idishlarga tumorcha va qoshiqcha shaklida o'yma naqshlar ishlangan.

S.P.Tolstov “Jonbosqal'a-4” da yashagan kishilar asosan baliqchilik-ovchilik bilan shug'ullanganlar degan xulosaga keladi. “Jonbosqal'a-4” ning Katta uyidagi markaziy o'choqda doimo olov saqlangan. S.P.Tolstovning fikriga ko'ra, bu Sharqda, O'rta Osiyoda olovga sig'inishning eng qadimiy ko'rinishi hisoblanadi. Ovchilar ov oldidan katta o'choq oldida sehrgarlik bilan ovini tez va oson qo'lga tushirish harakatini qilib, muqaddas olovga sig'inganlar. S P.Tolstov kaltaminorliklar uyiga kiraverishdan chap tomondagi maydonchada “jamo'a urf-odati bajarilgan va marosimiy raqslarga tushilgan”-deb ko'rsatadi.¹⁹

Qadimgi grek tarixchisi Gekatey-Strabon qoraqalpoqlarning ajdodlaridan hisoblanmish massagetlarning jasurligini ta'riflab: “Ularning qurollari kamon, qilich, qalqon, mis boltalar bo'lib, otda ham, piyoda ham yaxshi jang qilishadi: jang paytida oltin kamar va oltin belbog'lar taqib oladilar”²⁰deb yozadi. Tarixdan ma'lumki massagetlar quyosh tangrisiga sig'inganlar. Massagetlar harbiy tayyorgarliklari juda kuchli, ayniqsa ot ustida jang qilishga ustaligi, hattoki ularning ayollari ham harbiy mashqlarda chiniqqan, otning ustida ortiga qarab kamondan o'q uzish qobiliyatiga ega botir, sheryurak, qo'rqmas bo'lganlar.

Qoraqalpoq ayollarining urush hunarining mohir egalarini qahramonlik dostonimiz “Qiriq qiz” dostonidan ham ko'rsa bo'ladi.

Haqli ravishda tarix fanining otasi nomini olgan Geradot “Araks(Amudaryo) bo'ylarida yashovchi massagetlar kechasi gulxan yoqib, o'simlik hididan mast bo'lib, uning atrofida olov o'chguncha qo'shiq aytib raqsga tushar edilar”,deb ko'rsatadi.²¹Qoraqalpoqlarda to'y va marosimlarda kechasi gulxan yoqilib, baxshi, jirov, qissaxon va sozandalar xalqqa tomosha ko'rsatishlari yaqingacha davom etib kelgan. Dostonlar qadimdan kelayotgan qoraqalpoq xalqining boy meroslaridan biridir. Dostonlar ijrosiga alohida to'xtalib o'tish joiz. Chunki, doston ijrochiligi bayonchilikdan obrazni ko'rsatishga o'tishi bilanoq ijrochi aktyorga aylanib qoladi. Negaki, uning ijrochilari bir vaqtning o'zida ham badiiy so'z ustasi, ham kuylovchi bo'lib, ta'riflanayotgan qahramonning holat va kechinmalari bilan ko'rsatadi.

Dostonlar ijro etilayotganda tomoshabin qatnashishi – ijrochini ularga ta'sir etishi uchun qilingan harakatlari, teatr san'ati elementlari

¹⁹ Tolstov S.P. *Древний Хорезм. “Полиграфкнига” Москва. 1986. В-59-61.*

²⁰ Tolstov S.P. *“Қадимги Хоразм маданиятини излаб” Toshkent.1964.В-105.*

²¹ O'cha manba.75 bet

shakllanishidagi ilgari qo'lga kiritilgan yutuqlarning takomillashib borishiga xizmat qilgan. Shuning uchun uni ilk milliy teatr – “bir aktyor teatri”, deyishimiz mumkin. Chunki, dostonlarda konflikt va dramatik elementlarning kuchliligi, syujetning pishiqligi, obrazlarning monolitligi – dostonlar ijrochilari o'yinga yaxshi material berardi. Bundan tashqari xat-savodi yo'q ommaga dostonlarning aktyorlar ijrosida jonli obrazlar vositasida haqqoniy tasvirlanishidan hukmdor tabaqa vakillari manfaatdor bo'lgan. Shuning uchun ular ham dostonlarning ijro etilishini mumkin qadar tantanali va haqqoniy tasvirlashga intilar, avvallari qabila boshliqlari, so'ngra podshohlar o'z saroylarida sozandalar, raqqoslar bilan birga maxsus doston ijrochilari yoki hozirgi til bilan aytganda, aktyorlar saqlar edilar. Demak, dostonlar ijrosini – katta shakldagi tomosha, - deyish mumkin. Agar biz dostonlarning she'riy yo'lda yozilganini hisobga olsak, avlod-ajdodlarimiz naqadar katta she'riy va musiqaviy qobiliyatga ega bo'lganliklarini ko'ramiz. Bu hol o'z navbatida badiiy so'z ijrochiligining tug'ilishida muhim ahamiyat kasb etgan. Badiiy so'z teatr san'atining ham muhim elementlaridan biridir. Baxshi va jirov esa dostonni she'riy tarzda to'qigan, unga kuy yaratgan, o'zi chalgan va ijro etgan. Bu “bir aktyor teatri” shakli qadimdan bizda mavjud bo'lganligini asoslaydi. Shunday qilib qadimiy eposlar va ularning Alpomish, Edige, Qoblan, Gulayim, Gulparshin, Qanshayim, Sha'ryar, Sarbinaz kabi qahramonlari teatrlashgan marosimlarda bir aktyor – baxshi tomonidan o'ynalgan.

Xulosa qilib aytganda, ibtidoiy jamiyat tuzumining yemirilishi, quldorlik jamiyatining barpo etilishi ayrim shaxslar, qabila boshliqlarining yetakchilik roli oshib borishi bilan ibtidoiy davr marosimlaridagi turli ruh va hayvon taqlidchiligidan yangi diniy mafkuraning xudolar va mifologik afsonaviy qahramonlarning obrazlarini yaratishga ham o'tila boshlaganini, odamning o'zga shaxs obrazini yaratish yo'lidagi yangi qadami edi. Qahramonlik dostonlari ijrosi esa “bir aktyor teatri” bo'lib, undagi barcha qahramonlarni baxshi va jirov ijrosida tomosha qilish mumkin edi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki eng muhimi kaltaminorliklar uyidagi ibtidoiy kishilarning o'yin tushadigan maydon sahnasi bo'lganligi, tabiatning uyg'onishi va dehqonchilikning boshlanishi, shag'ala raqsi elementlari Qoraqalpog'iston Respublikasidagi ibtidoiy jamoa davri bilan bog'lanadi.